

WALNOTEN EN GROENTEPRODUCTIE BINNEN AGROFORESTRY SYSTEMEN

1. Walnoot en Prei 2. Kool rij bij Tolhurst Organics, UK (AGROFORWARD) 3. Rode bieten in agroforestry (Inagro)

WAT EN WAAROM

Agroforestry combineert houtige, meerjarige gewassen met de teelt van landbouwgewassen of vee. Walnotenbomen zijn bijzonder geschikt voor agroforestry met groenten dankzij hun diepe wortelstelsel, trage groei, open kroon en late bladontwikkeling. Deze eigenschappen zorgen voor minimale concurrentie om licht en water, wat cruciaal is voor een gezonde en rendabele groenteteelt. De toenemende vraag naar lokaal en duurzaam geproduceerde groenten maakt agroforestry met walnotenbomen tot een interessante en toekomstgerichte landbouwvorm. Door groenten zoals kolen, bonen, prei of wortelgewassen te combineren met walnotenbomen, ontstaat een productievere, diversere en klimaat robuustere teeltomgeving. Voor een optimale opbrengst is het belangrijk om walnotenvariëteiten te kiezen die zorgen voor een goede onderlinge bestuiving en die passen bij de lokale bodem- en klimaatomstandigheden. Wanneer bomenrijen, afstanden en gewasrotaties zorgvuldig worden afgestemd, kunnen landbouwers niet alleen hun productie differentiëren, maar ook bijdragen aan bodemverbetering, koolstofopslag en landschapsversterking.

Trefwoorden: Walnotenbomen, Groenteteelt, Lokale productie, Rassenkeuze, Biodiversiteit, productieve boomstroken

HOE

De gewaskeuze bepaalt in grote mate het succes van agroforestry met groenten en bomen. Vroege teelten zoals spinazie, kolrabi en zomer-, herfst- of winterprei concurreren weinig met bomen om licht en water. Walnotenbomen doen het goed op luchtige, diepe en goed doorlatende bodems, maar vermijden beter natte gronden met hoge grondwaterstand. In de beginfase, wanneer de bomen nog niet productief zijn, kunnen de boomstroken tijdelijk benut worden met gewassen als pompoen, rabarber of artisjok. Dit verhoogt de rendabiliteit van het systeem in de opstartfase. De rassenkeuze bij walnoten is cruciaal: laat uitlopende variëteiten komen pas later in blad, waardoor de schaduwdruk op onderliggende gewassen beperkt blijft. Dit biedt extra groeivoordeel voor lichtgevoelige groenteteelten.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Walnotenbomen zijn bijzonder geschikt voor agroforestry wanneer ze geplant worden op goed doorlatende, luchtige en diepe bodems. Ze verdragen geen hoge grondwaterstanden. Afhankelijk van het uiteindelijke doel, zoals notenproductie of houtproductie, wordt een passende rassenkeuze en snoeimethode bepaald. Laat uitlopende variëteiten zijn interessant in combinatie met groenteteelt omdat ze in het vroege groeiseizoen minder schaduwdruk veroorzaken. Een goede bestuiving is essentieel voor een optimale opbrengst.

Wanneer boomrijen gecombineerd worden met grassen en kruiden ontstaat een waardevolle leefomgeving voor natuurlijke plaagbestrijders zoals insecten, vogels en andere nuttige soorten. Dit verhoogt de biodiversiteit en maakt het landbouwsysteem veerkrachtiger, met minder nood aan pesticiden. Bomen bieden schuilplaatsen en voedsel aan fauna, wat het natuurlijke plaagbeheer versterkt.

De bladval van walnoten draagt bij aan de opbouw van organisch materiaal in de bodem en verhoogt de koolstofopslag. Tegelijkertijd helpen de bomen het lokale microklimaat te reguleren: ze temperen de hitte, verminderen verdamping en houden vocht in de bodem vast tijdens steeds frequentere warme periodes. Hierdoor zijn voedsel- en agrobosbouwsystemen beter bestand tegen klimaatextremen.

Agroforestry is vooral interessant voor kleinere landbouwbedrijven zoals biologische, CSA- of zelfplukboerderijen. Deze werken vaak met handarbeid en lichte machines, waardoor boomrijen geen belemmering vormen. Ook is de visuele kwaliteit van gewassen, die door schaduw soms afneemt, voor deze bedrijven minder doorslaggevend dan voor grootschalige landbouw of industriële afnemers.

Tot slot sluit agroforestry goed aan bij het duurzaamheidsstreven van kleinschalige landbouwinitiatieven en kan het een extra troef vormen in hun marketingstrategie. De mogelijkheid tot productdiversificatie versterkt bovendien de economische weerbaarheid van het bedrijf.

KERNPUNTEN

- **Walnotenbomen zijn ideaal voor agroforestry met groenten dankzij hun open kroon en late bladontwikkeling, wat minimale schaduw en concurrentie veroorzaakt.**
- **De teelt van groenten zoals kolen, bonen, prei en wortelgewassen ondervindt weinig tot geen hinder van boomrijen.**
- **Biedt kleinschalige boeren meer productdiversificatie en economische veerkracht.**

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.